

PORTRET – PSIXOLOGIK TASVIR USULI SIFATIDA

Rushana Zaripova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

rushanazaripova73@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10027897>

Annotatsiya. *Portret–badiiy asar qahramonlarini aniq tasavvur qilishga yordam beradigan tasvir vositalaridan biri. Ya'ni ijodkorning badiiy mahoratini uning adabiy qahramon portretini tasvirlashiga qarab ham belgilasa bo'ladi. Ushbu maqolada ham badiiy psixologizmning yuzaga kelishida portretning o'rni, badiiy mahorat va ularning tadqiqi Abduqayum Yo'ldosh asarlari misolida atroflicha yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *portret, obraz, badiiyat, psixologizm, psixologik tasvir, uslub, mahorat.*

PORTRAIT-AS A PSYCHOLOGICAL IMAGE METHOD

Abstact. *Portrait is one of the image tools that help to clearly imagine the characters of the work of art. That is, the artist's artistic skill can be determined by his portrayal of the portrait of a literary hero. In this article, the role of the portrait in the emergence of artistic psychologism, artistic skills and their research are covered in detail using the example of the works of Abduqayum Yoldosh.*

Key words: *portrait, image, artistry, psychologism, psychological image, style, skill.*

ПОРТРЕТ-КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аннотация. *Портрет – один из средств изображения, помогающий ясно представить себе персонажей художественного произведения. То есть художественное мастерство художника можно определить по изображению им портрета литературного героя. В данной статье на примере творчества Абдукаюма Юлдоша подробно освещена роль портрета в возникновении художественного психологизма, художественного мастерства и их исследования.*

Ключевые слова: *портрет, образ, художественность, психологизм, психологический образ, стиль, мастерство.*

Epik turning roman janrida qahramon portretini batafsil chizish imkoniyati kengroq, hikoyada bu imkoniyat nisbatan chegaralangan bo'lishiga qaramay, qahramon xarakterini ochishda portret muhim ahamiyat kasb etadi. Biz yuqorida portret–badiiy asar qahramonlarni aniq tasavvur qilishga yordam beradigan tasvir vositalaridan biri ekanligi haqida fikr yuritgan

edik. Ya'ni ijodkorning badiiy mahoratini uning adabiy qahramon portretini tasvirlashiga qarab ham belgilasa bo'ladi. Biz odamlarning o'ziga xos xususiyatlarini tasvirlashda mavjud kishilarga monand va ayni vaqtda chiroyliroq qilib ishlaydigan yaxshi portret ustalaridan o'rnak olishimiz kerak¹ligini hayot yana bir bor isbot etadi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joiz, portret orqali xarakterni ochib berishda o'tgan asrning boshlaridayoq o'z mahoratini namoyon qilgan adib Abdulla Qodiriydir. Ijodkorning "O'tkan kunlar" romanida Oftob oyim, O'zbek oyim, Yusufbek Hoji, Otabek, Hasanali, Homid kabi obrazlarning o'ziga xos portreti yaratilgan. Qodiriy Kumushni tanishtirar ekan uning portretini yuzidagi "qora xoli" gacha ixlos bilan, o'zgacha bir mehr bilan tasvirlaydi. Xuddi mana shu "ixlos" Zaynabga kelganda ijodkorning "xasisligi" tutadi. Zaynabning go'zalligi o'zgarar tilidan, masalan, O'zbek oyim tomonidan "Toshkent shahrining eng go'zal qizlaridan ekan"ligi oddiy xabar sifatida, gap orasida "qistirib" o'tiladi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, bu, albatta, yozuvchining badiiy niyati bilan bog'liq. Masalan, Kumush portretini eslaymiz:

"...uyning to'riga soling'an atlas ko'rpa, par yostiqlik quchog'ida sovuqdan erinibmi va yo boshqa bir sabab bilanmi uyg'oq yotqan bir qizni ko'ramiz. Uning qora zulfi par yostiqlikning turlik tomonig'a tartibsiz suratda to'zgi'ib, quyuq jinggila kibrak ostidag'i timqora ko'zlari bir nuqtag'a tikilgan-da, nimadir bir narsani ko'rgan kabi... qop-qora kamon, o'tib ketkan nafis, qiyig' qoshlari chimirilgan-da, nimadir bir narsadan cho'chigan kabi... to'lg'an oydek g'uborsiz oq yuzi bir oz qizilliqg'a aylangan-da, kimdandir uyalg'an kabi... Shu vaqt ko'rpani qayirib ushlagan oq nozik qo'llari bilan latif burnining o'ng tomonida, tabi'atning nihoyatda usta qo'li bilan qo'ndirilg'an qora xolini qashidi va boshini yostiqlikdan olib o'lturdi. Sariq rupoh atlas ko'ynakning ustidan uning o'rtacha ko'kragi bir oz ko'tarilib turmoq-da edi. Turib o'lturgach boshini bir silkitdi-da, ijirg'anib qo'ydi. Silkinish orqasida uning yuzini to'zgi'ig'an soch tolalari o'rab olib jonso'z bir suratka kirgizdi. Bu qiz suratida ko'ringan malak qutidorning qizi — Kumushbibi edi."²

Qodiriyning portret yaratish an'anasi zamonaviy adabiyotimizda ijod qilayotgan yozuvchilarimiz asarlarida, jumladan Abduqayum Yo'ldosh asarlarida ham o'ziga xos uslubda davom ettirilmoqda. Masalan, "Tushov" hikoyasida Ayol portretini tasvirlar ekan, yozuvchi bunda portretning ekspozitsion turidan foydalanadi, ya'ni qahramon asarda ilk marta ko'rinishi bilanoq uning tashqi ko'rinishini ta'riflaydi:

"Ayol... go'zal edi. Sutday oydin oqshom uning marmar kabi oppoq, silliq yuzini, o'ng

¹ Arastu. Poetika. Ritorika. Toshkent–2011, 41-b.

² Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Шарқ, 2014. 23-24-б.

yonog'idagi moshday qora xolini, nim ochilgan g'unchaday ol lablarini, iyagidagi tugmadekkina chuqurchasini, parvozga shaylangan qaldirg'och qanotiday qoshlarini, safga tizilgan mag'lub cherikning nayzalariday quyuq kipriklarini, oqqushniki misol bo'ynini, mutanosib nozik yelkalari-yu siynalarini, ne bir ajib shaklda harakatsiz qotgan ingichka, uzun-uzun barmoqlarini alohida ta'kidlab ko'rsatmoqdaydiki, baayni hozirgina musavvir Behzod yoyinki Chingiz Ahmar mo'yqalamidan bunyod bo'lgan Sharq go'zali hali farog'atda xobgohida orom olayotganday..."³ deb tasvirlansa, yana bir hikoyasi "Homiy"dagi Oysuluvni "Yuzlari tiniq, qoshlari qaldirg'och qanotiday, uzun-uzun kipriklari quyuq, hech qanday bo'yoq-mo'yoq surilmasa-da g'unchadek qip-qizil lablari tagida bittagina moshdek xol, iyagida husnini yana oshirib turgan chuqurcha, zulukday qop-qora soch deganingiz yelkani shaloladay qoplab turibdi" – deb Qodiriyona portretni chizib beradi. Lekin, shu o'rinda aytish joizki, ikki asardagi portretda ham o'xshash jihatlar ko'p.

Yana biz Qodiriyning ayrim qahramonlar, jumladan salbiy obrazlar xarakterini ochib berishida o'ziga xos uslubni ko'ramiz. Masalan, Otabek va Kumushga dushmanlik qilgan Jannatning qiyofasi, "yerdan bichib olg'andek pak-pakana, burni yuzi bilan baravar, deyarli tep-tekis, ko'zi qoqqan qoziq o'rnidek chup-chuqur, og'zi qulog'i bilan qoshiq solishar darajada juda katta, yuzi qirq yillik og'riqlarnikidek sap-sariq, qirq besh yoshlar chamasida bir xotin"⁴ –deb tasvirlanadi. Otabekni o'ldirish qasdida bo'lgan uning o'g'li Sodiqning ko'rinishi ham: "sariq tanli, ukkining ko'zidek chaqchayib o'ynab va yonib turgan qizil ko'zli, yuziga parchinlangandek yuza (puchuq) burunli, manglayi qancha tashqariga o'sib chiqqan bo'lsa, yuzi o'shancha ichkariga ketgan, vaqtsizroq yaratilib qolgan bir maxluq"⁵ –deb tavsiflanadi. Har ikki qahramonlarning tashqi ko'rinishi fe'l-atvoriga mutanosib holda tasvirlangan. Umuman olganda, "O'tkan kunlar" romanida tasvirlangan qahramonlar portreti nihoyatda puxta ishlanganligi bilan ajralib turadi.

Abduqayum Yo'ldoshev ham salbiy obrazlar xarakterini ochib berishda ularing portretini mohirona chizib beradi. Masalan, "Homiy" hikoyasidagi Sunnatullo qiyofasi dastlab "yum-yumaloq, to'ntarilgan qozon bog'lab olganday ulkan qorin osilib qolgan qirq besh yoshlardagi bir kishi" sifatida tasvirlansa, "Intiqom" hikoyasida Mo'minboy portreti asar boshidanoq "o'lguday pishiq-puxta, buning ustiga mug'ombir, uyiga borib qolsangiz ichimlikning zarari haqida ezmalanib gapiraveradigan, bu yerda (korxonada) esa, tekinligi uchun, hissasini miq

³ A.Yo'ldoshev. Mubtalo. Hikoyalar. Toshkent–2023. 218-b

⁴ Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Шарқ, 2014. 133-б

⁵ Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Шарқ, 2014. 139-б

etmay yutaveradigan, qolgan-qutgan gazak-pazaklarniyam choʻntagiga urib ketishdan istihola qilmaydigan...”⁶ tarzida ochib beriladi. Voqealar davomida “Homiy” dagi Sunnatulla hunar bilim yurtiga homiylik qilish bahonasida dargohning eng goʻzal talabasi Oysuluvga hirs bilan boqishi, direktorga “faqat shu qiz mening firmamga sekretarlikka borsin” deb buyruq berishi va direktorning ham bu boyvachchadan nimadir undirib qolish umidida Oysuluvning qarshiligiga qaramasdan bunga “sharoit yaratib berishi” kitobxonin gʻazabini keltirsa, “Intiqom” hikoyasida Moʻminboyni keyinchalik oʻz manfaati uchun har ishga qodirligi, mansab pillapoyalari uchun har narsani “qurbon qilishga tayyor” ligini koʻrish mumkin.

Abduqayum Yoʻldoshning yuqorida misol tariqasida keltirib oʻtilgan hikoyalarida xarakterni ochib berish vositasi sifatida obrazlar nutqidan ham unumli foydalaniladi. Masalan, yozuvchining “Tushov” hikoyasida Bobo, Ota, Bola va Ayolning xakteri ularning nutqi orqali ochib beriladi. Asardagi Ayol hayot tashvishlari, ikir-chikirlariga oʻralashib qolgan kishilarni tushkunlik, maqsadsizlik “tushov”idan, kishanidan ozod qilmoqchi boʻladi. Yaʼni, umri qora mehnatda kechgan Bobo, uning izidan churq etmasdan ergashgan Ota va hali murgʻak qalbida orzulari osmon Nevaraga uchishni, parvoz qilishni oʻrgatmoqchi boʻladi. Bunday tasviriy voqealar ramziy maʼnoda ifodalanadi. Yaʼni, hayot mazmuni dori sepilgan dalada erta-yu kech qora mehnat qilib, mehnatiga yarasha rohat koʻrmagan, xayolida ish, ish va yana ish boʻlib, Ayolning “Nimalarni oʻylayapsiz?” degan savoliga, “Nimani boʻlardi, bir balo qilib uyga tezroq yetib borsam, kampir beradigan bir kosa makaron shoʻrvaga yarimta nonni toʻgʻrab, boʻktirib, toʻyi-ib yeb olsam... soʻngminan yotsam. Ertaga qiladigan ishlar koʻp” deb javob bergan Boboning ruhiyati uning nutqi orqali yaqqol ochib beriladi.

Otaning yarim gaz havoga koʻtarilishi va “qulab tushishi”da ham bir ramziylik boʻlib, u hali Bobo kabi ongi “qotib” qolmagan edi. U erkin boʻlishni, ozod boʻlishni, hayotning mayda ikir-chikirlarini unutib,ozgina boʻlsa-da,odamdek yashashni istagan edi. Endi parvoz qildim deganda, arzimagan oʻy-xayollari uni yana tuproqqa “mixlab” qoʻyadi. Hikoyaning shu joyini eslab oʻtamiz:

“ – Nimalarni oʻyladingiz, otajon? – iztirob bilan shivirladi Ayol.

Esankirab qolgan, bir yerga, bir koʻkka qarayotgan Ota goʻldirab javob qaytardi:

– Endi... bir sogʻin sigirimiz bor edi oʻzi, shunga bugun ikki bogʻgina oʻt oʻrib kelay desam, dori sepilmagan joy topolmadim. Bilmadim, xotin ne deb kutib oladi endi... Soʻngminan, ovul-jamoatning oldida uyalamam, kenjatoyim oltiga kirib soʻlaqmonday bola boʻlgan boʻlsayam

⁶ A.Yoʻldoshev. “Qaydasan, moʻjiza...”. Qissa va hikoyalar. – Toshkent: “Gʻafur Gʻulom”–2019-y. 142-b.

qo'lini haliga dovur halolab ololganim yo'q, shunga ertaga raisdan qarz so'rasammi deb turib edim; so'ngminan, bu yoqda kattasiyam maktabni bitirdi, uning boshini ikkita qilib qo'yish tashvishi bor... Bu yoqda hali qaynog'amizning to'yi bo'yimizda turibdi, o'zbekchlik, tuzukroq to'yona obormasak uyat bo'lar. So'ngminan...”⁷

Nutq zamiridagi fikrlar doim gapiruvchi shaxs orqali gavdalanadi va uning nutqi davomida yuzaga keladi. Nutqqa tegishli bir masala borki, bu — nutq mayllaridir: buyruq, iltijo, hikoya, do‘q po‘pisa, savol, javob va hokazolar.⁸ Yuqoridagi hikoyada ushbu mayllarning deyarli barchasini ko‘rishimiz mumkin. Buyruq, iltijo, savol-javob Ayol nutqida uchrasa, do‘q-po‘pisa Bobo nutqida, hikoya esa Ota nutqida uchraydi. Bolaning ruhiy dunyosi alohida bir qarashda tasvirlanadiki, uning nutqida iltijo maylidan foydalanib, Bolaning xarakteri ochib berishga harakat qilinadi. Shuningdek, Otaning nutqi orqali jamiyatdagi minglab, balki millionlab kishilarning umumlashma xarakteri ochib berilgan. Yozuvchi asar qahramonlariga bekorga ma‘lum bir ism qo‘ymagan. Bobo, Ota, Bola, Ayol tarzida umumiy nom bilan ataydi. Bunda yozuvchining ma‘lum bir ko‘zlangan maqsadi yotadi, albatta.

Ma‘lumki, inson aksar hollarda kayfiyatga muvofiq yashaydi. Ayniqsa, o‘zi bilan o‘zi qolgan kishi tevarak-atrofni ko‘nglida kechayotgan hissiyotlar ta‘siri o‘laroq ko‘radi. Shu bois ham shod, quvnoq, qalbi farahbaxsh tuyg‘ular bilan limmo-lim kishi qushlarning parvozini, quyoshning nur sochib turganini ko‘rgani, bulbullar “chah-chah”ini eshitgani kabi, ko‘ngli xufton kishiga bular “shovqin- suron”day tuyulib, battar kayfiyatini tushiradi. Yozuvchi qahramonlar faoliyatining ular ruhiyati bilan muvofiqligini ta‘minlar ekan, tabiat tasvirlaridan, ya‘ni, obrazlar xarakterini ochishda peysajdan mohirlik bilan foydalanadi.

Masalan, adibning “Tushov” nomli hikoyasidagi bir o‘rindagi tabiat tasviriga e‘tibor qilamiz:

“... So‘lim sunbulaning sokin oqshomi. Ko‘kda chimildiqdan chiqib kelgan iboli kelinchakning tillaqoshiday yaraqlayotgan hilol sutrang yog‘du separ, yelka bilan bitta bo‘lib yoyilgan quyuc sochlarga sepilgan tilla gardiday yulduzlar jimirlar, tuproq yo‘ldan ko‘pchigan siyrak chang betartib qurilgan pastak kulbalar, xashak va g‘o‘zapoya g‘aramlari-yu bir yonboshiga og‘ib qolgan simyog‘ochlar uzra harir ro‘mol yanglig‘ ohista chayqalib turardi...”⁹

Mazkur peysaj tasviri hikoyada tasvirlanajak keyingi voqealarga o‘quvchini tayyorlab boradi...

⁷ A.Yo‘ldoshev. Mubtalo. Hikoyalar. Toshkent–2023. 223-b

⁸ Arastu. Poetika. Toshkent–2011, 47-b.

⁹ A.Yo‘ldoshev. Mubtalo. Hikoyalar. Toshkent–2023. 217-b

Biz ijodini tadqiqot ob'ekti sifatida ijodini o'rganayotgan yozuvchi, Abduqayum Yo'ldoshning jumboqli hikoyalar yozishni ma'qul ko'rishini guvohi bo'lamiz. Ya'nikim, uning hikoyalarida ramz va qahramonlar ruhiyati bir-birini to'ldirib, o'zaro mutanosiblikda vujudga keladi. Yozuvchi ijodida "badiiy obraz" ko'p hollarda "ramzli obraz" sifatida talqin qilinadi. Badiiy obrazning xususiyatlari haqida so'z ketganda avvalo, individuallashtirilgan umumlashma sifatida namoyon bo'lishi xususida to'xtalish zarur.¹⁰ Badiiy asarda ijodkor o'z maqsadiga qachon erishadi? Aytish mumkinki, qachonki, xarakterni mohirona va o'zi o'ylagandek tasvirlab berganida, uni yoritganida erishishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, xarakter kichik bir she'rdan tortib katta-katta romanlarda ham namoyon bo'lishi shart va lozim. Haqiqatdan ham, aksar hollarda Abduqayum Yo'ldosh hikoyalarida obrazlarni umumlashtirilgan holda ko'ramiz. Hikoyalardagi obrazlarning umumlashtirilganligini ramz va ruhiyat tasvirining o'zaro mutanosib tarzda berilishidan bilishimiz mumkin. Shuning uchun ham Abduqayum Yo'ldosh hikoyalarida ruhiyat tasviri ko'p hollarda obrazlar individualligi orqali ifodalanadi. Uning hikoyalaridagi qahramonlarning dunyoqarashi o'zgacha. Albatta, inson xarakteri, uning ruhiy o'ziga xosligi ko'p jihatdan u yashayotgan muhit shart-sharoitlari bilan bog'liqdir¹¹. Shuning uchun ham Abduqayum Yo'ldosh yaratgan xarakter egalari ham o'zi yashab turgan muhit mahsuli. Masalan, "Tushov" dagi Bobo va Ota, "Biz bo'lmagan joylarda..." Do'stboy, "Homiy"dagi Sunnatilla, "O'zgaralar fikri"da Ahmadali, "Bezori"da No'monjon, "Alvido, go'zallik..."da Muslim, Oysuluv, "Pul jodusi"da Sodiq, "Parim bo'lsa"da G'aniboy, Ibodulla va boshqa bir qator obrazlar shular jumlasidan. Bularning tabiatidagi davrga xoslik yaqqol ko'zga tashlanib turadi.

Yozuvchining ruhiyat tasvirini ifodalashda ramzlardan mohirona foydalanishi orqali yaratilgan asarlaridan biri sifatida "Vijdon" hikoyasini aytishimiz mumkin.

Ma'lumki, vijdon-ko'z bilan ko'rib, ushlab bo'lmaydigan, faqat his qilish mumkin bo'lgan tuyg'u, vijdonni pulga sotib olib bo'lmaydi, majburlab singdirib bo'lmaydi va bugungi kunda topilmas narsaga aylanayotgan noyob qalb gavhari. Abduqayum Yo'ldoshning "Vijdon" hikoyasi boshdan oxirigacha kitobxonga "yuragini ochmaydi". Muallif qisqagina hikoyada o'ziga xos tasvirlash, ruhiy kechinmalarni tasvirlaydiki, tugunni shu qadar mohirlik bilan qo'yadiki, kitobxon asar so'ngiga qadar gap nima haqida ketayotganligini anglay olmay turadi.

"...ehtiyotkorona bosilayotgan qadam saslari yaqinlasha-yaqinlasha, nihoyat, eshigimga kelib taqalganini his qilaman, shu his barobarida seskanib ko'z ochgan mubham vahimadan

¹⁰ Dilmurod Qur'onov. Adabiyotshunoslikka kirish. – T., 2004-yil, 64-bet

¹¹ Куронов Д. Рухий дунё таҳлили. Тошкент–1995, 50-b.

majolsizlanib, to'xtab qolguday ahvolga tushadi yuragim. Dastlab bunday chog'lari amallab o'rnimdan turardim-u, shosha-pisha uydagi bor chiroqlarni yoqib chiqardim; so'ng bunga qanoat hosil qilmay magnitofonni chinqirtib qo'yib, charog'on xona o'rtasida o'tirib olgan ko'yi papiros tutuniga ko'milgancha o'zim bilan o'zim shoshqol o'ynashga tushib ketardim. Lekin suv ostida bosim ta'siridan qutulib bo'lmaganiday, ko'ngilga sirg'alib kirib ulgurgan qutqu ilonini sitib chiqarishga ilojisiz ekanimni anglagach bu benaf ovoragarchilik o'z-o'zidan barham topdi...¹²»

U qanday raqibki muallif uning ko'zlariga qarashga jur'at etolmaydi? Undan qutulish uchun o'zini har ko'yga soladi?

Asar voqealarida tasvirlanuvchi inson emasligini kitobxon qalban his etib turadi. Chunki, undagi ba'zi tasviriylik mavhumlik sari yetaklaydi. Yuqoridagi jumalarda insonning ong osti, aniqroq qilib aytganda qalban tug'yonlari aks etib, vijdon azobidan xalos bo'luvchi kishi obrazini ko'rish mumkin. Lekin muallif hikoya davomida biror marta vijdonga ishora qilmaydi. Hatto kitobxonni bu haqida o'ylashga imkoiyat ham bermaydi. Faqatgina hikoya "Vijdon" deb nomlanishi asar tahlili tomon birozgina yo'l ochadi xolos.

...Bilaman, u nafaqat begona eshiklardan, begona odamlardan ham cho'chiydi...

Inson shu kabi sifatga ega bo'lishi nechog'lik haqiqatga yaqin? Demak, bu yerda ramziylik bor.

Mualif nimani nazarda tutgan, nimadan bu qadar bezib qolgan? U qanday raqibki, undan qo'rqadi? Uni azoblanishidan rohat tuyadi? Uning qadam tovushlaridanoq hadik, xavotirga tushadi? Bularga birgina javob berish mumkin: Inson faqat Vijdoni bilan yuzma-yuz kelgandagiga haqiqat oldida tiz cho'kishga majbur bo'ladi. Aytish mumkin, ijodkorning "Puankare"dan keyin eng ta'sirli hikoyalaridan biri—"Vijdon"! Yozuvchining yutug'i ham, mahorati ham kitobxonning fikrini bir nuqtada, asar oxirigacha ushlab tura oladi. Tugun bilan boshlangan mavzuning yechimi o'quvchiga havola qilinadi. Sarlavhadan boshqa biror jumlada vijdon tilga olinmaydi. So'zlarni, maqollarni topib qo'llash A.Qahhorni eslatadi. Asosiy fikrni muallif nutqi, monolog orqali berishga o'rgangan yozuvchi bu safar ham uslubiga xiyonat qilmaydi. Umidi so'nayotgan vijdon yashagisi kelayotgan, hayotga tashna, lekin o'limi yaqinlashib qolgan odam singari. Vijdonli odamning vijdonidan mahrum bo'layotganidagi holati, xarakteri shu qadar ishonarli tasvirlanganki, hech bir shubhaga o'rin qoldirilmagan. Vijdon oldida har kim o'zining "kim" ekanligini juda yaxshi biladi.

¹² [Абдуқаюм Йўлдош. Виждон \(ҳикоя\) - www.ziyouz.uz](http://www.ziyouz.uz)

Ijodkor qisqagina ushbu hikoyasida “muzday ko‘rpaga o‘ranib...”, “saqichday quyuc zulmat...” singari o‘ziga xos o‘xshatishlardan ham o‘rinli foydalangan.

Adibning “Parim bo‘lsa” hikoyasi qahramonlar xatti-harakati psixologik jihatdan g‘oyatda ishonarli ishlangan asarlardan biridir. Hikoya qahramoni birovning ko‘nglini og‘ritmaydigan, oqko‘ngil yigit Ibodullaning o‘ziga xos qiyofasi ilk tasvirlardan oq yodda qoladigan tarzda chiziladi. Hikoyadagi “Umri kindik qoni to‘kilgan ovulida o‘tayotgan bo‘lishiga qaramasdan Ibodulla shahar jinnisi edi. Bemalol aytish mumkinki, baliq suvda o‘zini qanday emin-erkin sezsa, allaqachon “shaharlik” laqabiga ega bo‘lib ulgurgan jo‘ramam o‘zini shaharda shunday his qilardi. ... Har gal shaharga tushish jo‘ram uchun bayram edi. O‘ziyam og‘zining tanobi qochib, ikki-uch kunlab astoyidil tayyorgarlik ko‘rardi: sochlar oldirilgan, ko‘ylak- shimlar yuvdirilgan, dazmollatilgan, hattoki ro‘molchaga qimmatgina atirdan mo‘l-ko‘l sepilgan...” tasviri juda tabiiy, ortiqcha zo‘riqishsiz tasvirlanadi.

Xulosa.

Abduqayum Yo‘ldoshev asarlarida davr va inson muammosining yoritilishida, yozuvchi nuqtayi nazari va qahramon tabiati, xarakterlar rangbarangligi va ruhiyat tasviri, maishiy hayot tasvirini gavdalantirishda yozuvchining individual uslubi, nasr va janr imkoniyatlari, badiiy til vositalarining adib ijodidagi o‘rni alohida seziladi. Asarlarda yozuvchi qahramonlarning ichki va tashqi qiyofadoshligi, adibning poetik mahorati, individual poetik uslubga xos ruhiy psixologik ijod uslubining o‘ziga xos ko‘rinishi deyish mumkin.

Abduqayum Yo‘ldoshev hikoyalarida davr va inson muammosi, davrning inson xarakteriga ta’siri va yozuvchining barqaror xarakterlar yaratish borasidagi mahorati ochib berilgan. Abduqayum Yo‘ldoshev yaratgan xarakterlarni tushunish uchun uning birgina hikoyasini o‘qib chiqish kifoya qilmaydi, negaki, bir asarida yaratgan obraz, xarakter boshqa bir asarida yaratilgan obraz va xarakterning mantiqiy davomidek tuyuladi.

REFERENCES

1. Arastu. Poetika. Ritorika. Toshkent–2011.
2. Куронов Д. Рухий дунё таҳлили. Тошкент–1995
3. Турдимов Ш. Этнос ва эпос. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – T., 2004-yil Boboyev T. “Adabiyotshunoslik asoslari”. T: “O‘zbekiston”. 2002-y.
5. М.Абдурахмонова, “Рухий дунё тасвири”- “Ўзбекистон” нашриёти, Тошкент — 1977.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

6. Султон И. Адабиёт назарияси. Тошкент, “Ўқитувчи”– 1986-й.
7. Умуров Ҳ. Адабиёт назарияси. Дарлик. Т., “Шарқ”-2002.
8. Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Шарқ, 2014.
9. Yo‘ldoshev A. “Mashaqqatlar osha yulduzlar sari”. Hikoyalar. Toshkent- “Yangi asr avlodi”- 2021.
10. Yo‘ldoshev A. “Qaydasan, mo‘jiza...”. Qissa va hikoyalar. – Toshkent: “G‘afur G‘ulom”–2019-y
11. Yo‘ldoshev A. Mubtalo. Hikoyalar. Toshkent–2023.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH